

PROCESAMIENTO DE INFORMACION EN MAQUINAS BIOLÓGICAS*

*José V. Ahumada***

RESUMEN

El objetivo de este trabajo está dirigido principalmente a mostrar los posibles impactos que podrían tener la resolución de problemas con computadoras biológicas sobre el concepto clásico de resolución de problemas. A pesar del estadio experimental de dicha tecnología, considero que se pueden vislumbrar algunas novedades que pueden cambiar nuestra perspectiva sobre la relación entre resolución de problemas, descubrimiento y algunas facetas de lo que tradicionalmente se ha considerado como creatividad. En la primera parte sintetizaré la solución que Adleman encontró al problema del viajante en un grafo de siete vértices, posteriormente expondré en líneas generales la teoría de Simon de resolución de problemas junto con las principales objeciones de que ha sido objeto. Finalmente, consideraré también, los posibles efectos de la computación con ADN sobre la resolución de problemas y la disputa descubrimiento-creatividad. **Palabras clave:** Resolución de Problemas; Bio-computadoras; Complejidad; Descubrimiento; Creatividad; L. Adleman.

INFORMATION PROCESSING WITH BIOLOGICAL MACHINES

The aim of this paper is to show the possible impact of the problems resolution by means of biological computers on the classical problems resolution concept. In spite of the experimental state of that technology, I think it could change our mind about the relationships among problems resolution, discovery and some faces of creativity. First, I resume the Adleman solution to the travelling salesman problems. Then, I present the Simon's theory of problem solving. Finally, I consider the possible effect of DNA-computation on solving problems and the creativity-discovery controversy.

Key Words: Problem Solving; Bio-computers; Discovery; Creativity; L. Adleman.

* Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto "Descubrimiento científico y estrategias inductivas" que dirige el Prof. Víctor Rodríguez, subsidiado por Secyt-U.N.C. y CONICOR.

** Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
E-mail: jose@filosofia.uncor.edu

I. INTRODUCCION

La bio-computación tuvo su comienzo con el trabajo de Leonard Adleman *Molecular computation of solutions to combinatorial problems* (1994) en la que mostró como usar ADN para codificar y solucionar el problema del viajante consistente en encontrar el camino entre una ciudad origen y una ciudad destino de modo tal que cada ciudad intermedia sea visitada exactamente una vez. Si bien el problema puede ser solucionado a simple vista para una cantidad de 7 ciudades (número de ciudades usadas por Adleman), a medida que aumentamos el número de ciudades el problema se puede hacer tan complejo que no es posible solucionarlo en tiempos polinómicos con las computadoras convencionales mas rápidas (computadoras digitales, de procesamiento seriado). Cuando un problema solo puede ser solucionado en tiempos polinómicos usando computadoras no-determinísticas (computadoras que pueden realizar en forma paralela una cantidad no limitada de cómputos independientes) recibe el nombre de NP. El problema del viajante o mas precisamente el problema de caminos hamiltonianos dirigidos son NP-completos porque tienen la propiedad de que todo otro problema NP puede ser reducido a este en tiempos polinómicos. Las bio-computadoras debido a que tienen la capacidad de realizar una enorme cantidad de operaciones en paralelo¹ (mediante los procesos de cortar y pegar) y de almacenar gran cantidad de información en espacios muy reducidos hacen pensar que se puede superar a las computadoras convencionales y solucionar problemas que estas no pueden solucionar, especialmente los NP-completos ya mencionados. Pero, independientemente de la novedad en cuanto a la velocidad potencial de este nuevo aparato el hecho que por primera vez se solucione un problema matemático con técnicas biológicas y que por primera vez se elabore un computadora con otra base física a las que poseen las computadoras convencionales abre un serie de interrogantes para las ciencias cognitivas, la filosofía de la matemática y la filosofía de la mente que en este trabajo se intentara sugerir previo a un explicación de como funciona en líneas generales.

II. DESCRIPCION GENERAL DE COMO LA COMPUTADORA DE ADLEMAN SOLUCIONA EL PROBLEMA DEL VIAJANTE

Como ya dijimos más arriba, el objetivo de este problema está en encontrar un camino entre dos ciudades en un conjunto de n ciudades de modo tal que ninguna ciudad resulte visitada dos veces Fig 1.

Fig. 1 Cuando el vertice de entrada es A y el de salida es G, existe un único camino hamiltoniano: $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow F, F \rightarrow G$.

El algoritmo que Adleman empleó es el siguiente:

1. Generar aleatoriamente caminos a través del grafo.
2. Mantener sólo aquellos caminos que comiencen con la ciudad comienzo y concluyan con la ciudad final.
3. Si el grafo tiene n ciudades, mantener sólo aquellos caminos con n ciudades.
4. Mantener sólo aquellos caminos que tocan todas las ciudades al menos una vez.
5. Los caminos que quedan son las soluciones al problema.

La implementación del paso 1 del algoritmo se logró mediante los siguientes subpasos:

a- A cada ciudad se le asignó aleatoriamente una cadena de ADN identificada por 20 combinaciones distintas de las cuatro bases (Adenina, Guanina, Citosina, Timina) ver fig.2.

C TATCGGATCGGTATATCCGA

D GCTATTCGAGCTTAAAGCTA

E GGCTAGGTACCAGCATGCTT

$C \rightarrow D$ GTATATCCGAGCTATTTCGAG

$D \rightarrow E$ CTAAAGCTAGGCTAGGTAC

\overline{D} CGATAAGCTCGAATTTTCGAT

III. OTRAS APLICACIONES

Usando estos principios se ha logrado que estas computadoras realicen operaciones matemáticas y lógicas sugiriendo que a pesar de las diferencias hay similitudes entre operaciones biológicas y matemáticas. También, merece ser resaltado, que es la primera vez que se logra hacer matemática mediante un método biológico, hasta ahora eran los métodos matemáticos los que se aplicaban a la biología. Esto último puede constituir evidencia a favor o en contra de posiciones en filosofía de la matemática como el realismo o el constructivismo.

Otro ámbito donde se las ha aplicado con éxito la descodificación de claves secretas, una de las principales fuente de financiamiento de esta tecnología.

Pero hay cierto pesimismo en cuanto a que pueda lograrse un mejoramiento en el corto plazo respecto a la formas convencionales de procesar la información. Una posibilidad que puede constituir una excepción es el reemplazo de las huellas digitales por la información genética de la persona. Almacenar estos datos en una computadora convencional, es decir, representar la información genética en otro medio, debido al volumen de la información involucrada es una dificultad nada despreciable. Dejar que las cadenas se auto-representen evitaría este problema y podría usarse los algoritmos 2-5 antes mencionado para rescatar una cadena determinada en caso que fuera necesario.

De estas consideraciones que de forma muy resumida intentan explicar el funcionamiento y posibilidades de este experimento intentaré en lo que sigue relacionarlo con la noción de resolución de problemas.

IV. RESOLUCION DE PROBLEMAS Y BIO-COMPUTADORAS

La noción que ha ocupado un lugar central tanto en las ciencias cognitivas como en algunas teorías filosóficas como las de Laudan y Lakatos. En el trabajo de H. Simon *Search and Reasoning in the problem solving* con el objetivo de distinguir la aproximación heurística y lógica como paradigma de la inteligencia artificial considera que la resolución de problemas puede ser abordada metafóricamente como búsqueda, como razonamiento y como satisfacción de satisfacciones.

“La resolución de problemas como búsqueda heurística significa que postulamos una clase de espacio en el que el objetivo está oculto. Construimos una estructura de símbolos (nodos) que modelan este espacio y operadores de movimiento que alteran estas estructuras de símbolos. Si tomamos esta metáfora, resolver un problema consiste en buscar selectivamente el modelo del espacio moviéndose de un nodo a otro junto con las líneas que lo conectan hasta que el tesoro es encontrado. La otra forma de entender la resolución de problemas es como razonamiento. Se Postula un sistema de lógica que nos permite deducir nuevos enunciados a partir de axiomas y enunciados previamente deducidos. Representamos un problema a través de un conjunto de axiomas en el lenguaje formal de nuestra lógica. En esta

metáfora, resolver un problema consiste en acumular más y más información (más y más enunciados) mediante inferencias hasta que se encuentre la respuesta al problema.

El tercer modo de entender la resolución de problemas es como satisfacción de restricciones. Postulamos un conjunto de objetos y varios subconjuntos definidos por las restricciones que satisfacen. En esta metáfora, resolver un problema consiste en estrechar el conjunto original a un subconjunto o un único objeto que satisface todas las restricciones”³.

Para Simon, estas tres metáforas pueden ser aplicadas al mismo algoritmo pero hacen referencia a distintos aspectos de los procesos de resolución de problemas. La metáfora de búsqueda heurística tiene como objetivo el descubrimiento y el razonamiento la demostración. A la de satisfacción de restricciones no le asigna ningún rol respecto a la dicotomía descubrimiento-demostración solamente señala que opera realizando grandes pasos. La generación del espacio sobre el cual posteriormente se aplican las restricciones se hace desde el comienzo.

V. COMPUTACION CON ADN COMO SATISFACCION DE RESTRICCIONES

Las limitaciones en cuanto a la capacidad de cómputo de las computadoras digitales privilegió la resolución de problemas como búsqueda heurística y como razonamiento con búsqueda. Generar el espacio de todas las alternativas posibles quedó en algunos problemas fuera de las posibilidades computacionales (ej. el ajedrez).

La computación con ADN y la computación molecular en general por las posibilidades que presenta en cuanto a la cantidad de información que puede almacenar en espacios muy reducidos y la cantidad de cálculos que puede realizar por su naturaleza masivamente paralela permitiría acercarse más a un paradigma de satisfacción de restricciones en la concepción de resolución de problemas. Esto puede verse claramente en el algoritmo propuesto por Adleman, el paso 1 es el que genera todos los caminos posibles y está totalmente separado de los pasos 2-5 en los que no hay procesos de tipo generativo.

La concepción de Simon de descubrimiento ligada a la noción de resolución de problemas como búsqueda heurística residía en utilizar el carácter generador-selectivo de estas reglas. La complejidad de los problemas se soluciona por este tipo de reglas que privilegian una generación localizada. Es evidente que si uno utiliza esta metáfora es difícil separar los contextos generativos de los de justificación.

En cambio, en las computadoras biológicas el control del programador en los algoritmos se da casi exclusivamente en las restricciones quedando la generación del espacio del problema librados a mecanismos cuasi azarosos.

Con respecto a la noción de descubrimiento si bien no tiene una incidencia directa, al privilegiar una versión de la resolución de problemas por satisfacción de

restricciones sugiere que el paradigma de generación-testeo que constituye uno de los pilares de versiones no racionalistas del descubrimiento pueden encontrar apoyo en este tipo de modelo de resolución de problema.

Otra consecuencia importante que obtenemos de este ejemplo es que a medida que se aumenta la complejidad del problema necesitamos eliminar cierta racionalidad de la generación. En otras palabras, la complejidad del problema nos llevaría a eliminar la búsqueda en el contexto de generación y a tener que solucionar problemas de cierto nivel de complejidad con una complejidad del mismo orden.

VI. COMPUTADORAS DE ADN Y LA AUTO-ORGANIZACION

Como las computadoras convencionales en las biocomputadoras hay controles de los procesos de cómputo pero en esta últimas ciertos procesos no están controlados por el programador. Una vez que se seleccionaron las cadenas de ADN y se evaluó cuál es la cantidad necesaria para producir la/s soluciones posibles, las combinaciones entre las cadenas se producen por sí mismas, no hay un control de este proceso. Los pasos de selección del algoritmo si son controlados. Esta idea nos abre nuevos interrogantes sobre una de las principales críticas que ha recibido la simulación de la inteligencia por máquinas, que una máquina solo hace lo que le decimos que debe hacer. Por supuesto que para esto, hemos tenido que cambiar de hardware, usar material biológico.

Para concluir, se puede afirmar que tenemos un nuevo tipo de máquina, cuya velocidad, capacidad de almacenamiento potencial puede superar a las computadoras convencionales actuales fundamentalmente respecto a problemas NP-completos. Si esta forma de hacer computo logra hacerlo sin necesidad de recurrir (mejoramiento de técnicas mediante) a los paradigmas clásicos de resolución de problemas entendiendo por tal a la búsqueda localizada podemos pensar que la solución paso a paso del cognitivismo clásico puede encontrar límites concretos en estos ordenes de complejidad.

BIBLIOGRAFIA

- ADLEMAN, L. Molecular computation of solutions to combinatorial problems. *Science*, v. 266, p. 1021-1024, November 11, 1994.
- ADLEMAN, L. On the potential of molecular computing - reply. *Science*, v. 268, n. 5210, p. 483-484, 1995.
- MARTYN, A. DNA computing - harnessing the double helix. *Nanotechnology Magazine Pre-press*, monthly, september 1996.
- BEAVER, D. Computing with DNA. *Journal of Computational Biology*, v. 2, n. 1, p. 1-8, spring 1995.
- KARI, L. Dna computers, tomorrow's reality. *Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science*, n. 59, p. 256-266, 1996.

- KARI, L. DNA computing the arrival of biological mathematics. *The mathematical intelligencer* n. 19, p. 9-22, 1997.
- SIMON, H. A. Search and reasoning in problem solving. *Artificial Intelligence*, n. 21, p. 7-29, 1983.

NOTAS

- 2 En una computadora como la de Adleman Lila Kari (ob cit.) estima que tiene la capacidad de realizar 1.200.000 veces más de operaciones por segundo que una las más rápidas de las supercomputadoras.
- 3 Una lista casi exhaustiva puede encontrarse en <http://www.wi.LeidenUniv.nl/~jdassen/dna.html>
- 4 Simon, H.A. Search and reasoning in problem solving. *Artificial Intelligence*, n. 21, p. 7-29. 1983.